

DERECHOS HUMANOS EN TURQUÍA: UN DEBER URGENTE E IRRESUELTO CON LA UNIÓN EUROPEA

Franz Zubieta Mariscal ^(*)

Un candidato deseable pero cuestionable:

Contrariamente a las reformas económicas que primaron como el primer criterio para la adhesión de nuevos candidatos a la Unión Europea (U.E.), Los criterios de “Copenhague”¹, privilegiaron las reformas jurídicas en materia de derechos humanos (DDHH).

A pesar, de la suscripción de un acuerdo de adhesión a la OTAN² (1951), el acuerdo de asociación entre Turquía – Comunidad Económica Europea (1963) y las estrechas relaciones económicas con la U.E., el asunto relativo a los DDHH es un tema aún irresuelto y que se constituye el primer obstáculo para la apertura de las puertas europeas a Turquía.

Como lo señala la última evaluación de DDHH en el mundo que efectúa Amnistía Internacional, Turquía “a rechazado las exigencias relativas al reconocimiento de los derechos de las minorías y aquellas relativas a la modificación o abrogación de artículos del Código Penal que restringen la libertad de expresión (...) las autoridades han burlado el derecho legítimo a la libertad de expresión al recurrir a las disposiciones relativas a la lucha

^(*) Especialista en Derecho Internacional y activista en Derechos Humanos en Bolivia.
starlightmariscal@gmail.com

¹ Programa oficial de la U.E. que fija los criterios de admisión de Turquía a la Unión Europea.

² Organización del Tratado del Atlántico Norte, entidad militar de ámbito supranacional que agrupa a varios Estados de Norteamérica y Europa creada en 1949.

contra el terrorismo, que prevén penas de prisión más duras y fortalecen recursos para la detención preventiva. Los periodistas, defensores de derechos humanos y los militantes políticos Kurdos figuran entre las personas más frecuentemente perseguidas. Los poderes públicos han impuesto de nuevo restricciones arbitrarias para bloquear el acceso a ciertos sitios web y suspender la publicación de ciertos periódicos”³.

Afirmaciones impactantes que demuestran, que a pesar de los recientes esfuerzos de Turquía⁴, para limpiar su imagen internacional, dejan entrever que existe un largo camino de deberes en materia de DDHH que aún se deben cumplir. Según los expertos, existen tres demandas urgentes para la U.E. que podrían definir su adhesión definitiva, estas son: el reconocimiento internacional del genocidio armenio de 1915-1916, la violencia contra las mujeres y la protección del derecho a la reunión y la libre expresión.

Las tareas a efectivizar:

En lo concerniente al reconocimiento, del genocidio armenio de 1915-1916, las autoridades turcas, lejos de satisfacer la exigencia de la verdad y la justicia hacia las víctimas, continúan persistiendo en prácticas estatales negacionistas. De esta manera, la enseñanza del “pretendido” genocidio armenio, de griegos del ponto y de asirios fue prohibido en abril de 2003 por un decreto del Ministerio de Educación Nacional.

Igualmente, el nuevo código penal que entró en vigor en junio de 2005, mantuvo el artículo 305 que prevé hasta 10 años de prisión para las personas que reconozcan el genocidio o cuestionen la presencia del ejército turco en Chipre⁵.

En lo concerniente a la violencia contra las mujeres, las estadísticas oficiales en Turquía son muy limitadas. No obstante, existen informes que dan cuenta de una violencia muy expandida a los largo del país. En

³ Amnistía Internacional. La situación de los Derechos Humanos en el Mundo: 2011. Ver: <http://www.amnesty.org/es/region/turquia>

⁴ Tales como: “la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias (enero, 2004), la abolición de las Cortes de Seguridad del Estado (junio, 2004), la liberación de cuatro antiguos diputados kurdos, la emisión de un programa en lengua kurda por televisión (junio, 2004) y el rol del Consejo Nacional de Seguridad que aseguran el control de los militares bajo la vía civil” (Traducción libre). Según Lionel Labosse en su texto: «L’adhésion de la Turquie à l’U.E. et la reconnaissance du génocide arménien».

www.altersexualite.com

⁵ Ignacio Ramonet – “Genocidio y la UE” – Mundo Diplomático 2004. Ver : www.lemondediplomatique.fr

particular los “crímenes de honor” son frecuentemente reportados en el Sudeste del país, donde numerosos crímenes de honor son disfrazados como suicidios, no siendo objeto de investigaciones serias. Por otra parte, las cortes de justicia hacen frecuentemente indulgencia frente a los autores de crímenes de honor⁶.

Finalmente, según Amnistía Internacional, los defensores de los derechos humanos, escritores y periodistas, además de otras personas fueron injustamente perseguidos en virtud de leyes internas. Por ejemplo, a pesar de que fue modificado el artículo 301⁷ del código penal por el Parlamento turco en abril de 2009, aún constituye una injusta restricción a la libertad de expresión. Lo que sumado a otros artículos y leyes, siguen siendo utilizados para limitar la libertad de expresión. Los tribunales han igualmente dado fallos desproporcionales ordenando el cierre de sitios de internet en razón del contenido de los artículos que fueron publicados. Un ejemplo grotesco como evidente ha sido mencionado en el informe del año 2008 realizado por Watch Tower Human Rights⁸ “Nueve niños, todos miembros del coro municipal de *Yenişehir*, un barrio de *Diyarbakır*, fueron perseguidos en virtud del artículo 72 de la ley antiterrorista por haber entonado un himno en lengua kurda, entre otros cantos, en un festival cultural. Ellos fueron liberados al comparecer, pero la orden de arresto contra el Jefe del Coro *Duygu Özge Bayar* fue mantenida”

¿Un lobo vestido en piel de lobo?

El proceso de adhesión de Turquía a la U.E. contribuyó de manera evidente a progresos innegables que fueron realizados estos últimos años en materia de protección y de respeto a los DDHH. Sin embargo, como las organizaciones independientes de DDHH y la realidad demuestran, contrariamente a las reformas jurídicas ya efectuadas (la mayor parte retóricas) el verdadero comportamiento de las autoridades turcas es contradictorio. Esta situación ha colocado nuevas interrogantes a propósito del verdadero compromiso de Turquía con los DDHH y su convicción con los objetivos de la UE: ¿Turquía trabaja estas reformas para demostrar al

⁶ Ver: www.acnupdh.int/875

⁷ Artículo que señala : “La persona que insulte públicamente a la nación turca, el Estado de la República de Turquía, o a la Gran Asamblea Nacional de Turquía, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 10 años”

⁸ Ver: www.wthr.org/wolrdsituation2009

occidente su vocación con los derechos humanos y los principios de la UE?
O al contrario ¿Su interés es solamente llenar las formalidades para beneficiarse con los sueños de prosperidad económica de la UE?

Creemos que los esfuerzos de Turquía para aproximarse a la UE, serán creíbles si existe un completo cambio en el sistema jurídico. Pero al mismo tiempo si existe un cambio efectivo en las prácticas cotidianas de las instituciones de seguridad interna y del sistema judicial. Mientras las reformas queden solamente en el papel muerto, las posibilidades de adhesión de Turquía a la U.E., se alejaran cada día más. Para quedarse en la memoria colectiva con la clásica frase que abre todos los cuentos orientales “*erese una vez...*”.